

CHARACTERISTICS OF HYPERTENSION DISEASE IN WOMEN IN THE EVOLUTIONARY AGE PERIOD

Urolova D. A., Urolov Sh.S..

Tashkent, Uzbekistan

Purpose: to study the clinical characteristics of hypertension in women with climacteric disorders. This is a scientific-medical approach to a condition that is widespread among women at the moment.

The purpose of the scientific work: to study the clinical characteristics of hypertension in women with climacteric disorders. A social and therapeutic approach to hypertension in women over 50 during menopause. Course of the disease, causative factors.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ЖЕНЩИН В ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ВОЗРАСТНОЙ ПЕРИОД

Уролова Д. А., Уролов Ш.С..

Ташкент, Узбекистан

Цель: изучить клинические особенности артериальной гипертензии у женщин с климактерическими расстройствами. Это научно-медицинский подход к состоянию, которое в настоящее время широко распространено среди женщин.

Цель научной работы: изучить клинические особенности артериальной гипертензии у женщин с климактерическими расстройствами. Социально-терапевтический подход к артериальной гипертензии у женщин старше 50 лет в период менопаузы. Течение

болезни, причинные факторы.

ИНВОЛЮЦИОН ЁШ ДАВРИДА АЁЛЛАРДА ГИПЕРТОНИЯ КАСАЛЛИГИНИНГ ҲУСУСИЯТЛАРИ

Уролова Д. А., Уролов Ш.С..

Тошкент, Ўзбекистон

Долзарблиги: климакс бузилишлари булган аёлларда гипертония касаллигининг клиник ҳусусиятларини ўрганиш ҳисобланади. Бу айти дамда аёллар орасида кенг тарқалган ҳолатга илмий – тиббий ёндошувдан иборат.

Илмий ишнинг мақсади: Климакс бузилишлари булган аёлларда гипертониянинг клиник ҳусусиятларини ўрганиш. 50 ёшдан катта аёлларнинг климакс даврида ривожланган гипертония касаллиги ижтимоий ва терапевтик томондан ёндашув. Касалликнинг кечиши, сабаб булувчи омиллар.

Материал ва методлар: Жами 60 та аёл ўрганилиб, улар иккита гуруҳга тақсимланди: биринчи – асосий гуруҳ – бу 50 ёшдан 67 ёшгача бўлган даврда тизимли равишда гипотензив препаратла қабул қилишни бошлаган 35та (58,3%) аёлдан иборат, иккинчи гуруҳ- бу синов гуруҳи булиб, бу климакс даврида гипотензив препаратлар қабул қилмаган, ички касалликлари бўлимида даволанаётган 25та аёлдан (41,7%) ташкил топган, биринчи гуруҳнинг ўзи, касаллик кечишига боғлиқ ҳолда 3 та гуруҳчаларга бўлинган , улардан 14 тасида (40%) – ремиссия кузатилмаган (1-гуруҳ), 12тасида (34,2%) – қисқа муддатли ремиссиялар (2-гуруҳ), 9тасида (25,3%) – узоқ муддатли ремиссиялар кузатилган (3-гуруҳ). Текширув пайтида 58та (96,6 %) аёл климакс ёки менопауза даврида

бўлишган, шундан 26 (43,3%) аёлда климакснинг эрта 37 ёшдан 41 ёшгача бошланиши қайд этилган.

Хулоса: 50 ёшдан катта аёлларнинг климакс даврида ривожланган гипертония касаллиги климактерик давр билан боғлиқ бўлиб куйдаги хулосаларни беради:

- аёллар климактерик синдромнинг асоратланган ва атипик шаклларида гипертония касаллиги оғирроқ кечиши;
- текширилаётган аёлларда климактерик синдромнинг асоратланмаган ёки типик шаклида эса гипертония касаллиги енил кечиши;
- гипертонияга қарши давога мусбат ёндашув, климакс ёшидаги аёлларнинг ижтимоий мослашув мусбат прогноз омили ҳисобланади.